

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2

2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)

2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)

2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)

2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)

2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)

2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)

2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)

2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)

2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)

2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)

2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)

2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)

2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)

2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)

2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)

2020 - **93(1)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский. Подписано в печать:

29.02.2020. Протокол № 1'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or

Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

ЗАКОНОДАВЧІ, ІСТОРИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЯВИЩ, ЩО ПОТЕНЦІЙНО ПОРУШУЮТЬ ПРАВО НА ЖИТТЯ

Шевченко О.С.¹, Куц Ю.В.², Гаврилова С.А.³, Гаврилов Е.В.³

¹ Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я

² Рада адвокатів Харківської області

³ Харківський міський нотаріальний округ

До розділів: медичне право; медична антропология

Серед життєвих обставин, в яких може бути порушене право на життя, найбільш вірогідним є винесення помилкового або несправедливого судового смертного вироку. Незважаючи на суспільний запит на справедливість суду щодо серійних вбивць, терористів, задля запобігання цих невинуватих помилок всі країни Європи, крім Білорусі, відмовилися від смертної кари. Ретроспективно розглянуті практика кримінального судочинства щодо смертних вироків, судова практика Європейського суду з прав людини у справах про порушення права на життя відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Ключові слова: право на життя, радянське кримінальне судочинство, європейське кримінальне судочинство, практика Європейського судів з прав людини, смертна кара, теорія цивілізації.

Ніхто не може бути умисно позбавлений життя, крім випадків виконання смертного вироку суду, самооборони (під час якої позбавлення життя нападника є єдиним засобом виживання того, хто захищався), для придушення бунту або заколоту, для проведення законного арешту, та для запобігання втечі особи, затриманої на законних підставах. Таким чином сьогодні розуміють право на життя в більшості європейських країн¹. Позбавлення життя за будь-яких причин повинне бути розслідуване державою належним чином, а вищою мірою покарання навіть за найжорстокіші злочини не може бути смертна кара. Таким чином право на життя трактується в Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод² (далі – в Європейській конвенції) та у кримінальному законодавстві всіх країн Європи, крім Білорусі³.

Право на життя належить до природних прав, від яких неможливо відмовитися, так як вони породжені без участі самої людини. В юридичному сенсі це суб'єктивне невідчужуване право, що отримується людиною від народження, реалізується їм безпосередньо, об'єктивно і задовольняє одну з найвищих соціальних цінностей, що виходять з природи людини, а також

¹ Korff D. The right to life. A guide to the implementation of Article 2 of the European Convention on Human Rights Strasbourg. Human rights handbooks, No.8. Council of Europe, 2006. 92 p.

² Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Принята 1 Июнь 2010, с текущим названием с 4 Ноя 1950. Доступ: <https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols>

³ Мельничук Т, Януцевич Т. "Воля одного человека". Как в Беларуси казнят осужденных и что происходит с их семьями. Русская служба Би-би-си, 15 Мая 2020. Доступ: <https://www.bbc.com/russian/features-52647411>

сформувався в процесі суспільного розвитку. Природні права протистоять факторам, породженим юридичним порядком, з метою гуманістичного коригування останнього. З усіх природних прав, право на життя піддається найбільш частим зазіханням, в зв'язку з чим і виникла необхідність надати їм форму прав. Здатності людини дихати, їсти, спати не є природними правами, але в разі їхнього утиску вони перетворюються на право.

Крім права не піддавати своє життя ризику його насильницького припинення, право на життя передбачає також право не зазнавати тортур, насильства, іншого жорстокого поводження чи тілесних покарань, а також не бути підданим науковим (медичним або іншим) експериментам. Також право на життя має на увазі суміжні права: право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни; право на відпочинок; право на соціальне забезпечення; право на охорону здоров'я та медичну допомогу; право на сприятливе навколишнє середовище; право на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадових осіб, та інші права.

Природні права на міжнародному рівні захищають Загальна⁴, Європейська², Американська⁵ декларації прав людини, Конвенція про права дитини⁶, Міжнародний пактом про громадянські і політичні права⁷. На державному рівні ці права гарантуються Конституцією, а природні права – невід'ємна частина конституціоналізму. Вони споконвічні, закладають основу національного правового статусу особистості. Держава бере на себе зобов'язання, щоб людина могла народитися і жити якомога довше. Для реалізації вищезазначених конституційних норм приймаються нормативно-правові акти, які сприятимуть розвитку економіки, охорони здоров'я, соціальної сфери, та здійснює контроль щодо дотримання цих законів, без чого право на життя залишається декларацією. Невідповідність задекларованих цілей держави справжньому становищу речей підриває довіру громадян до влади на всіх рівнях, а також до рішень, які вона приймає.

Людині властиво прагнення до гідного і вільного існування, до участі в управлінні суспільством, у якому вона перебуває. Створені механізми захисту природних прав людини так само важливі, як задоволення насущних матеріальних і духовних потреб. Існування держави і суспільства забезпечується сукупною діяльністю людей у всіх сферах життєдіяльності – політичній, економічній, духовній. Так, без реалізації права на свободу підприємництва не можливо б було

⁴ Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена в резолюции 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года. Доступ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 :

ст. 3: *Кожна людина має право на життя, на свободу і особисту недоторканність.*

⁵ American Convention on human rights "Pact of San Jose, Costa Rica" (B-32), adopted 11 Nov 1969, entry into force 18 Jul 1978 UN registration 27 Aug 1979 No. 17955. Available from: http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights_sign.htm

⁶ Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 Ноя 1989. ООН. Конвенции и соглашения. Доступ:

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml:

ст. 6: *Держави учасниці визнають, що кожна дитина має право на життя, і забезпечують у максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини.*

⁷ Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 Дек 1966 года. ООН. Конвенции и соглашения. Доступ:

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml:

ст. 6: *Право на життя є невід'ємною частиною кожної людини. Це право охороняється законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.*

створити економічне середовище, без реалізації виборчих прав громадян неможливо сформулювати структури управління суспільством. Тому основні права і свободи не тільки визнаються державою, а й захищаються їм як необхідна умова його існування.

Для держави і суспільства значимість конституційно закріплених прав і свобод означає можливість усвідомлювати себе демократичною та правовою. Визначення місця людини в сукупності цінностей, гарантованих державою, відбувається через реалізацію правовідносин. Людина, як особистісна і соціальна значуща одиниця, втягується в «правовий простір» за допомогою реалізації своїх прав. Для цього людина наділяється правовим статусом.

Визначення змісту цивільних прав як природних обмежує свавілля законодавця деякими цінностями, які називають абсолютною справедливістю і природними принципами права. Невід'ємні права не можуть бути проігноровані, як і ідеологія, конкретні законодавчі та судові рішення, які впливають на благополуччя людей⁸. Право на життя є найпершим правом індивідуума. Володіння їм є передумовою здійснення всіх прав людини і громадянина. Якщо життя є об'єктом погроз, то втрачається сенс в якому б то ні було право особистості. Абсолютний характер життя як цінності зумовлює найвищу значимість права на життя в системі всіх прав.

Природний аспект права людини на життя, який змушує багато держав відмовитися від застосування смертної кари, в деяких країнах також виступає в якості підстави для заборони абортів. Соціальний аспект права на життя складається в забезпеченні кожній людині достатнього матеріального рівня для неї та її сім'ї⁹. Також в праві на життя виділяють права на збереження індивідуальності та на розпорядження життям¹⁰.

Факторами порушення права на життя, які зачіпають медичні питання, прийнято вважати¹¹: евтаназію (добровільне припинення життя), аборти (переривання вагітності медичним способом), медичні дослідження на людях, кримінальні вбивства, суїциди (самогубства), смертні вирoki і застосування сили правоохоронними органами, смерті, яким можна було запобігти, та які відбулися в результаті воєн, тероризму, нещасних випадків у побуті та на виробництві, природних і техногенних катастроф, хвороб (ВІЛ, туберкульоз, рак та ін.), неякісне надання медичної допомоги та недостатній¹² соціальний захист населення, широке поширення і доступність наркотиків, тютюну та алкоголю.

Більшість країн світу, в тому числі Україна, на практиці не створили умов для захисту одного з основних природних прав людини, визначених у Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод, а саме – права на життя¹¹. Частково проблему було створено ще на декларативному етапі: так, у ст. 2 Європейській конвенції, на відміну від відповідної ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права⁷, не закріплено саме право на життя, а є вказівка про покладання на влади держав обов'язку захищати право кожного на життя, а також

⁸ Романовский Г. Гносеология права на жизнь. Litres, 2017 (ISBN 545785134). 239 с.

⁹ Лившиц РЗ. Теория права. Учебник. Москва: БЕК, 1994. 224 с. Доступ:

<http://www.kursach.com/biblio/0010008/000.htm>

¹⁰ Малейна МН. О праве на жизнь. Советское государство и право, 1992;(2):50-9.

¹¹ Шевченко АС. Право на жизнь: медицинские аспекты. Вестник ХРИПОЗ (ISSN 2707-9279; Харьков), 2017;80(6):24-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3951362>

¹² Достатнім є рівень, задекларований державою та профінансований у державному та місцевих бюджетах відповідно до національних та регіональних цільових програм.

на заборону навмисного позбавлення життя. Фактично законом охороняється не життя, а право на життя. Право на життя не має на увазі гарантії проти загроз життю, а скоріше захищає від навмисного позбавлення життя. Саме навмисне позбавлення життя повинно бути заборонено державами-учасницями Європейської конвенції, за винятком випадків, коли ст. 2 допускає таке позбавлення. Законодавчий захист стає реальністю лише в тому випадку, якщо закон застосовується.

При виконанні завдання з охорони громадської безпеки влада зобов'язана захищати життя окремих громадян, але при цьому не порушуючи права інших осіб. Зіставлення цих прав при прийнятті рішень може стати предметом розгляду контрольних органів в рамках Страсбурзького механізму. За останні 20 років в Європейському суді з прав людини були розглянуті тисячі справ про порушення права на життя (тільки проти Російської Федерації – понад 600 справ¹³), які торкалися питань заподіяння смерті державними службовцями, захисту від забруднення навколишнього середовища, низького рівня медичного обслуговування, захисту від інших осіб, прав ненародженої дитини, смерті в ув'язненні, зникнення осіб або неояснених фактів смерті; деякі справи стосувалися права на смерть. На початок 2019 року очікували розгляду справи за скаргами на порушення їх прав від громадян Російської Федерації (12,15 тис.), Румунії (8,50 тис.), України (7,25 тис.), Туреччини (7,10 тис.). Крім цих країн найбільше скарг подано з Італії, Азербайджану, Грузії та Вірменії. Ні них припадає 72% справ, на розгляд яких у ЄСПЛ очікують. Кількість справ, по яким Україна прогала в 2018 році в порівнянні з попереднім (2017) роком виросла: 86 проти 82¹⁴.

Порушення права на життя в Європейському суді з прав людини може бути заявлено не тільки по відношенню до тих, хто вже помер, але також і щодо тих, хто потрапив під смертельну загрозу, і тих, хто став жертвою спроби вбивства. Відсутність належного розслідування фактів насильницької смерті може бути розцінене судом як порушення процедурних зобов'язань країни за статтею 2 Європейської конвенції. Інші зобов'язання умовно поділяють на позитивні і негативні. Позитивні зобов'язання держави – це зобов'язання вживати превентивних заходів для захисту окремих осіб та груп осіб у разі, якщо влада знає або повинна знати про існування «реального і безпосереднього ризику для життя певної особи або групи осіб, викликаний брутальними діями з боку третіх осіб» (рішення суду у відношенні порушення прав на таких підставах¹⁵). Якщо за подібних обставин влада не вжила заходів у рамках своїх повноважень, які б допомогли уникнути цього ризику, існує порушення права на життя. Позитивні зобов'язання «захищати життя» відносяться також до людей, які перебувають в ув'язненні. Це стосується ризику самогубства.

До подібного розуміння ролі держави людство йшло декілька століть. Першим, хто назвав право на життя природним правом людини був англійський філософ Джон Локк. Він вважав, що право жити полягає у людській природі та визначає внутрішні устремління людини. Про природну суть права на життя також говорив у своїх філософських творах Шарля Луї де Монтеск'є, але лише у XVIII сторіччі право на життя було внесено до правових документів на противагу багатомісним

¹³ Россия лидирует в Европейском суде по числу жалоб и нарушений прав человека (ЕСПЧ подвел итоги 2018 года). Коммерсант, 24 Янв 2019. Доступ: <https://www.kommersant.ru/doc/3861765>

¹⁴ Annual Report 2018. European Court of Human Rights. Council of Europe/ECHR, 2019. 189 p. Available from: https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf

¹⁵ Case of Osman vs United Kingdom (Application no. 87/1997/871/1083). Judgment. Strasbourg: European Court of Human Rights, 28 Oct 1998. Available from: <https://is.gd/1ev2Yu>

традиціям смертної кари. Для нашого дослідження найбільш важливою є історія смертної кари Київської Русі, Московської Русі, Російської імперії та Радянського Союзу^{16,17}.

У дохристиянської Київської Русі судили на основі правил, які передавали з покоління в покоління. Смертю за смерть (не на ратному полі) карали рідка, але все вирішував князь. За вбивства з кровної помсти (за вбивство або інший злочин проти родича) покарання або не призначали, або воно було мінімальним (часто дві рівні частини великого штрафу від вбивці відходили до скарбниці князя та на користь рідних вбитого). Після прийняття християнства стали судити за Біблією. Після прийняття християнства на Русі князь Володимир довго не наважувався виносити смертні вироки навіть розбійникам-вбивцям, вважаючи, що в Біблії є заборона забирати життя. Тільки інше тлумачення Біблії його священниками змусило його передумати. Право карати й милувати за вбивство належало князю, за інші, менш тяжкі злочини (проти здоров'я або майна) судити були уповноважені чиновники князя.

В «Руській Правді» немає покарання у вигляді смертної кари, але воно вже є в Двінській статутній грамоті 1398 року, і з однієї причини – за третю поспіль крадіжку. Покровська судна грамота 1467 року додає до цієї причини страти ще п'ять: крадіжку в церкві, конокрадство, державну зраду, підпали і вбивство. Судебник Івана III 1497 року додав до цього списку розбій, наклеп, вбивство свого пана, святотатство, крадіжку холопів, а крадіжку втретє замінив на повторну крадіжку. Судебник Івана IV 1550 року визначав смертну кару вже за першу крадіжку, якщо злодій спійманий на місці злочину, або якщо в процесі катування він зізнався у скоєному, а також дозволяв страчувати за шахрайство. За Соборному укладенню 1649 року смертна кара застосовувалася за 64 види злочинів і виконувалася п'ятьма способами. Наприклад, повішення призначали за зраду ратним справах, спалення – за релігійні злочини. Топили з різних приводів. За згвалтування перед стратою усікали «інструмент безчестя».

Смертна кара переслідувала насамперед мету відплати, залякування, здійснювалася з метою безпеки всього суспільства і для спокою громадян. У Москві масові страти і тортури здійснювалися на Лобному місці на очах тисячної юрби. Тортури застосовувалися не тільки по відношенню до простого народу, а й до бояр та інших знатних осіб. На Лобному місці закопували в землю жінок, винних у подружній зраді, саджали на палю, колесували, четвертували, заливали горло металом (останнє – за державну зраду). Кількість страт в Західній Європі часом перевершувало таке в Московській Русі. Так, в Німеччині при Карлі V було страчено близько 100 тисяч чоловік, в Англії при Генріху VIII було повішено 70 тисяч при загальній чисельності населення 4,5 млн. мешканців.

Тисячі смертних вироків було винесено Іваном Грозним і його опричниками. Страти були жорстокими: за державну зраду варили живими в воді, вині і маслі, фальшивомонетникам заливали горло розплавленим свинцем, за образу государя четвертували. За Петра I до страти вдавалися не часто, і виконували аркебузуванням (обезголовлюванням) на пласі, розстрілом і повішенням. Але тілесні покарання такі жорстокі і численні, що фактично заміняли смертну кару і залишали покараних каліками на все життя. Традиція жорстоких тілесних покарань зберігалася до початку радянських часів. Єлизавета Петрівна скасувала смертну кару на 13 років, але

¹⁶ Михлин АС. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. Москва: Дело, 2000. 176 с.

¹⁷ Викторский СИ. История смертной казни в России и современное её состояние. Москва: типография Императорского Московского университета, 1912. 388 с.

повернула її в 1754 році, так як в'язниці були переповнені. За 34 роки правління Катерини II смертна кара була призначена тричі. У тому числі щодо бунтаря Омеляна Пугачова. За 25 років правління Олександра I було страчено 24 людини. Микола I почав своє правління зі страти 5 декабристів. Перші 12 років свого правління Олександр II не виносив смертних вироків, замінюючи їх висилкою, каторгою та довічним ув'язненням. Потім за 7 років було страчено 7 осіб. Багато царів, що посіли трон, починали з амністій, які стосувалися і розбійників, засуджених до смерті. Від публічних страт і тілесних покарань вперше відмовився Олександр III. За його правління два види страти, повішення і відсікання голови, були замінені на розстріл, який зберігався в Радянському Союзі, і до скасування смертної кари.

Багато смертей, спричинених «службами правопорядку» в період після революції 2005 року і жовтневої революції 1917 року, а також за часів «червоного терору», відбулися без суду і слідства¹⁶⁻¹⁸. Після придушення революції 1905 року розстріл на місці проводили за вирішенням губернатора і головнокомандувача. 12 березня 1917 року смертна кара була скасована, але знову відновлена 12 липня 1917 року. Її присуджували за вбивство, розбій, зраду, за дезертирство, з революційної доцільності. Смертну кару 9 листопада 1917 року до 21 лютого 1918 року. Під гаслом "Соціалістична Вітчизна в небезпеці" страчували ворогів революції, «осіб, близьких до білогвардійців», спекулянтів, погромників, хуліганів. Під час облав і придушень заворушень застосовувався розстріл на місці. Третя відміна смертної кари сталася у 1920 році за ініціативою Фелікса Дзержинського, але вона знову була повернута у 1922 році. Більшість страт проводили шляхом розстрілів, іноді шляхом повішення. За часів сталінських репресій були проведені десятки тисяч страт. Четверта відміна смертної кари тривала з 1947 до 1950 року. Вищою мірою покарання у цей час були виправно-трудова табори строком на 25 років. З 1950 року смертна кара застосовувалася до зрадників Батьківщини, шпигунів, підричників-диверсантів. З 1954 року смертна кара була введена за умисне вбивство, з 1961 року – за розкрадання соціалістичної власності в особливо великих розмірах, дезорганізацію діяльності виправно-трудова установ, фальшивомонетництво і спекуляцію валютними цінностями. З 1986 року смертну кару замінили позбавленням волі на строк від 15 до 20 років. Вступ країн пострадянського простору до Ради Європи змусив більшість з них відмовитися від смертної кари.

В Україні смертна кара скасована 1 липня 2003 року¹⁹. Зобов'язання про скасування смертної кари Україна взяла на себе ще в 1995 році при вступі до Ради Європи. До 1995 року за даними «Міжнародної амністії» Україна мала один з найвищих в світі показників за кількістю страт: за рік виконували близько 200 смертних вироків. З 2001 року нові смертні вироки не виносилися: вищою мірою покарання стало довічне тюремне ув'язнення (для засуджених у віці до 18 років, старше 65 років і жінок, які були вагітними, коли вчинили злочин – на строк 15 років)²⁰.

¹⁸ Пастернак Л. История смертной казни в России: от Киевской Руси до современности. ТЖ, 12 Ноя 2019. Доступ: <https://tjournal.ru/stories/124683-istoriya-smertnoy-kazni-v-rossii-ot-kievskoy-rusi-do-sovremennosti>

¹⁹ В Украине полностью отменена смертная казнь. Корреспондент, 2 Июл 2003. Доступ: <https://korrespondent.net/ukraine/events/74188-v-ukraine-polnostyu-otmenena-smertnaya-kazn>

²⁰ Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131 (чинний). Доступ: <https://data.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> : ст. 64.

Скасування смертної кари в корумпованій країні ²¹ без дійсного верховенства права ²² є запобіжним засобом від позбавлення життя за несправедливим або помилковим вироком. Незважаючи на те, що смертна кара практично не має на меті перевиховання злочинця ¹¹, позбавлення від смертної кари Анатолія Онопрієнка ²³ змусило багатьох українців ще більше сумніватися в справедливості судової системи. Справа щодо Андерса Брейвіка²⁴ також показало показало, що європейська система поваги до прав і свобод людини у випадках з терористами не задовольняє звичайним уявленням більшості європейців про справедливість¹¹. Ці справи мали великий суспільний резонанс, але для більшості людей, які могли стати жертвою судової помилки, відмова від смертних вироків стала проявом розвитку гуманістичної цивілізації²⁵.

Всі європейські держави (крім Білорусі) вже досягли рівня цивілізаційного розвитку, коли для збереження життя людей як вищої цінності, навіть якщо йдеться про життя злочинців, які самі позбавили життя інших людей, суспільство згодне заборонити собі задовольнити первісний потяг до помсти та залякування інших злочинців. Практика Європейського суду з прав людини однак показує, що стосовно фактичного припинення незаконного насильства представників правоохоронних органів, яке призводить до смертей жертв насильства, побідних успіхів не досягнуто.

Історичний ретроспективний аналіз показує, що за тисячоліття використання смертної кари способи її виконання поступово ставали менш жорстокими. Добре вивченими можна вважати питання захисту прав ув'язнених: існують загальні принципи захисту цих прав від міжнародних угод до національних законодавчих актів та судових рішень. Але багато явищ та життєвих обставин, в яких постійно порушується право на життя, потребують більш активної дискусії та розробки єдиної юридичної стратегії. Зокрема, це стосується абортів та евтаназій. Ще менш відпрацьованими є питання, щодо яких держави мають брати на себе більше зобов'язань та розробляти більше механізмів відшкодування за втрати життя, - в результаті техногенних катастроф, нещасних випадків на виробництві, доступності заборонених психоактивних речовин, соціально небезпечних хвороб, коли держава за своїми власними законами мала вчинити запобіжні дії, але не вчиняла їх.

Література: 24 джерела, у вигляді посторінкових посилань.
Доступ за всіма посиланнями перевірений 29.02.2020.

²¹ Україна опустилась в рейтинге восприятия коррупции. Украинская правда, 23 Янв 2020. Доступ: <https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/23/7238184>

²² Индекс верховенства закона в странах мира. Гуманитарный портал (ISSN 2310-1792). Доступ: <https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-index/info> : 77 место рейтинга из 113 в исследовании 2018 года.

²³ Кровавая биография: жизнь и преступления самого жестокого серийного убийцы XX века. Доступ: <http://starboy.name/Murder.htm>

²⁴ Paterson T, Taylor J. What turned Anders Breivik into Norway's worst nightmare? «The Independent», 29 Jul 2011. Available from: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/what-turned-anders-breivik-into-norways-worst-nightmare-2327214.html>

²⁵ Нікітенко ВО. Гуманізм як фундаментальна тенденція суспільного розвитку: теорія та практика. Гуманітарний вісник ЗДІА, 2005;(22):175-82. Доступ: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpqgzdia_2005_22_19

Про авторів:

Шевченко Олександр Сергійович, лікар акушер-гінеколог, організатор охорони здоров'я,
ORCID 0000-0002-4291-3882, al.shevchenko1976@gmail.com

Куц Юрій Васильович, адвокат, Рада адвокатів Харківської області, kuc.yur.vas@gmail.com

Гаврилова Світлана Анатоліївна, приватний нотаріус, Харківський міський нотаріальний округ,
notar_gsa@ukr.net

Гаврилов Едуард Валентинович, приватний нотаріус, Харківський міський нотаріальний округ,
notar_gsa@ukr.net

Для цитування, українською: [Шевченко ОС, Куц ЮВ, Гаврилова СА, Гаврилов ЕВ. Законодавчі, історичні та практичні аспекти явищ, що потенційно порушують право на життя. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287; Харків), 2020;93(1):20-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3960410>]

Робота представлена на XVIII та XIX міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (30 грудня 2019 року та 28 лютого 2020 року, м. Харків).

Cite as: [Shevchenko AS, Kuts YuV, Gavrylova SA, Gavrylov EV. Legislative, historical and practical aspects of phenomena that potentially violate the right to life. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287; Kharkiv), 2020;93(1):20-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3960410> (In Ukr.)]

Among the life circumstances in which the right to life may be violated, the most probable is the imposition of an erroneous or unjust death sentence. Despite the public demand for justice for serial killers, terrorists, in order to prevent these irreparable mistakes, all European countries, except Belarus, have renounced the death penalty. The practice of criminal proceedings concerning the death penalty, the case law of the European Court of Human Rights in cases of violation of the right to life in accordance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are considered retrospectively.

Keywords: right to life, Soviet criminal justice, European criminal justice, practice of European Court of Human Rights, death penalty, theory of civilization.

Надійшла до редакції 10.01.2020. Опублікована 02.02.2020.